

SO'Z ERKINLIGI DEMOKRATIK JAMIYATNING AJRALMAS
QISMI SIFATIDA

Raxmatov Nozimjon G'aforovich

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirlining 2-son Toshkent
akademik litseyi Huquqshunoslik fani o'qituvchisi

Annotation. Ushbu maqolada so'z erkinligi demokratik jamiyatning muhim tamoyili ekanligi hamda demokratik jamiyat qurishda so'z erkinligining muhimligi nazariy va ilmiy fikr mulohazalar asosida yoritib berishga qaratilgan. Shuningdek mamlakatimizdagi so'z erkinligi hamda demokratik jamiyat tamoyillarining qonuniy normativ hujjatlarning tahliliy ko'rsatmalari keltirilgan.

Keywords: so'z erkinligi, demokratik jamiyat, nazariy va ilmiy fikr mulohazalar, demokratik jamiyat tamoyillari, qonuniy normativ hujjatlar, tahliliy ko'rsatma.

Kirish: O'zbekiston – suveren demokratik respublika.¹ Bugungi kunda dunyo miqyosida demokratiya, demokratik jamiyat to'g'risida muayyan mo'tadillashgan ilmiy konsepsiyalar ishlab chiqilgan. Ularda demokratik jamiyatning qiyofasi, asoslari va rivojlanishining umume'tirof etilgan qonuniyatlari hamda uning har bir davlat, xalqning milliy-ma'naviy xususiyatlari bilan bog'liq jihatlari tobora keng miqyosda o'z ifodasini topmoqda.²

Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o'zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega, amaldagi konstitutsiyaviy tuzumga qarshi qaratilgan axborot va qonun bilan belgilangan boshqa cheklashlar bundan mustasnodir.³

¹ www.lex.uz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-moddasi.

² Azizxo'jaev A.A. Demokratiya – xalq hokimiyati demakdir. – T.: 1996.

³ <https://constitution.uz/oz/clause/index> O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 29-moddasi.

Fikr yuritish va uni ifodalash erkinligi faqat davlat siri va boshqa sirlarga taalluqli bo'lgan taqdirdagina qonun bilan cheklanishi mumkin.

Demokratiya tamoyillari milliy qadriyatlar bilan to'ldirib borilmoqda. Shuningdek jamiyatimizdagi bu jarayonni atrofimizda ro'y berayotgan ijtimoiy-siyosiy voqealar va ular o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlarni aniq voqeligimiz bilan chambarchas o'rganish, tahlil etish zarurdir. Buning muhimligini birinchi Prezidentimiz I.A.Karimovning quyidagi gaplari bilan ko'rsatishimiz mumkin: "Pirovard maqsadimiz – ijtimoiy yo'naltirilgan barqaror bozor iqtisodiyotiga, ochiq tashqi siyosatga ega bo'lgan kuchli demokratik huquqiy davlatni va fuqarolik jamiyatini barpo etishdan iboratdir".⁴

Bu mavzular haqida alohida tushuntirish davri allaqachon o'tgan. Zero, Prezident Sh.M.Mirziyoyev boshqaruvga kelgan ilk yillaridanoq birinchi navbatda so'z va matbuot erkinligi, jurnalistika, blogerlik, jamoatchilik nazorati haqida juda ko'p bora chiqish qildi. So'z erkinligisiz boshqa sohalarda ham rivojlanish bo'lmasligi uqtirib kelinadi.⁵

Mustaqillikka erishganimizdan to hozirgi kungacha mamlakatimizning yetakchi olimlari demokratiyaning milliy, umumbashariy tamoyillarini har bir xalqning qadriyatlari bilan uyg'unlashtirish va to'ldirish borasida bir muncha ishlar qilindi. Shunga qaramay, mamlakatimizda demokratik jamiyat barpo etish jarayonida ularning o'zaro bog'liqligi va namoyon bo'lish xususiyatlari jiddiy o'rganishni talab etadi. Chunki, demokratiyaning muhim umumjahon e'tirof etgan asosiy tamoyillari mavjud. Ular quyidagilardan iboratdir;

- erkin va adolatli saylovlar;
- ochiq va hisobot beruvchi hukumat;
- inson huquqlarining ustuvorligi;

⁴ I.A.Karimov. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari
T: O'zbekiston, 1997, 3-bet.

⁵ <https://kun.uz/uz/news/2020/08/16/soz-erkinligi-imkoniyatmi-yoki-ehtiyoj?q=%2Fnews%2F2020%2F08%2F16%2Fsoz-erkinligi-imkoniyatmi-yoki-ehtiyoj> So'z erkinligi.
Imkoniyatmi yoki ehtiyoj?

- soʻz, matbuot va vijdon erkinligining Konstitutsiya va qonunlar bilan kafolatlanishi;

Soʻz va fikrlash erkinligini huquqiy kafolatlash huquqiy demokratik davlatning ajralmas qismi hisoblanadi.⁶ Bu fikrlar va qarashlar xilma-xilligini, fuqarolarning demokratik jarayonlarda toʻlaqonli ishtirok etishini taʼminlaydi.

Demokratiya – bu hokimiyat va fuqarolik masʼuliyati barcha fuqarolarning toʻgʻridan toʻgʻri yoki oʻzlarining erkin saylagan vakillari vositasida amalga oshiradigan boshqarish tizimidir;

Demokratiya koʻpchilik hokimiyati va shaxsiy huquq prinsiplariga tayanadi. Demokratik davlat markaziy hokimiyat organlari kuch-qudratining oshib ketishiga yoʻl qoʻymaydi, barcha darajadagi hokimiyatlarni fuqarolar uchun ochiqligini taʼminlash, barcha kishilar ehtiyojlariga aks sado bera olishi uchun mintaqaviy va mahalliy darajalardagi hokimiyatlarni nomarkazlashtiradi;

Conclusions: Demokratik davlat, fuqarolik jamiyatini qurish, ushbu jamiyatga uyushgan kishilar, ijtimoiy guruhlar, elatlar va millatlarning milliy, umum insoniy qadriyatlarni anglab, unga amal qilib oʻz faoliyatini belgilashga ham bogʻliq.

Mavzuni qadriyat tushunchasi, uning milliy, mintaqaviy va umuminsoniy xarakteri kasb etgan mohiyatini ochib berishga eʼtiborni qaratamiz.

Qadriyatlar muammosi ilm-fanda, amaliy hayotda, istiqbolga moʻljallangan strategik maqsadni amalga oshirishda muhim oʻrinni egallaydi. Qadriyatlar deb, inson va insonning oʻtmishda va hozirgi zamonada yaratgan, uning uchun gʻoyat qimmatli, qadrlil boʻlgan, xalq, millat, elat, ijtimoiy guruhlarining manfaat va maqsadlariga xizmat qiladigan moddiy va manaviy boyliklarga aytiladi.

Biz yangi Oʻzbekistonni xalqimiz bilan birgalikda barpo etamiz, degan ulugʻvor maqsadni oʻz oldimizga qoʻyganmiz. Bu borada “Jamiyat – islohotlar

⁶ <https://m.kun.uz/uz/news/2016/11/05/uzbekiston-oavda-suz-erkinligi-va-masuliat> A. Abdullayev. Oʻzbekiston OAVda soʻz erkinligi va masʼuliyat.

tashabbuskori” degan yangi g’oya kundalik faoliyatimizga tobora chuqur kirib bormoqda.⁷

Boshqaruv tizimi sifatini oshirishda “Xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak” degan asosiy tamoyilni amalda to’liq ta’minlash bo’yicha hali ko’p ish qilishimiz zarur.⁸

So’nggi yillarda yurtimizda demokratik islohotlarni amalga oshirish, jumladan, inson huquq va erkinliklari hamda qonun ustuvorligini ta’minlash borasida olib borayotgan ishlar yuqoridagi fikr mulohazalarning isbotidir.

Ayni paytda biz inson huquq va erkinliklarini himoya qilish va ta’minlashda amalga oshirgan ishlarimizdan ko’ra, oldimizda turgan vazifalar ko’pdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. www.lex.uz O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-moddasi.
2. Azizxo’jaev A.A. Demokratiya – xalq hokimiyati demakdir. – T.: 1996.
3. <https://kun.uz/uz/news/2020/08/16/soz-erkinligi-imkoniyatmi-yoki-ehtiyoj?q=%2Fnews%2F2020%2F08%2F16%2Fsoz-erkinligi-imkoniyatmi-yoki-ehtiyoj> So‘z erkinligi. Imkoniyatmi yoki ehtiyoj?
4. I.A.Karimov. O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari T: O’zbekiston, 1997, 3-bet.
5. <https://m.kun.uz/uz/news/2016/11/05/uzbekiston-oavda-suz-erkinligi-va-masuliat> A. Abdullayev. O’zbekiston OAVda so‘z erkinligi va mas’uliyat.
6. <https://review.uz/uz/post/uzbekiston-respublikasi-prezidenti-savkat-mirzиеvning-olij-mazlisga-murozaatnomasi> O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28.01.2020.

⁷ <https://review.uz/uz/post/uzbekiston-respublikasi-prezidenti-savkat-mirzиеvning-olij-mazlisga-murozaatnomasi> O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28.01.2020.

⁸ O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28.01.2020.